

Общество с ограниченной ответственностью
«Импеданс»

МОРСКОЙ БУКСИРУЕМЫЙ ПРОТОННЫЙ
МАГНИТОМЕТР-ГРАДИЕНТОМЕТР

MPMG-2
«ИМПЕДАНС»

Техническое описание и инструкция
по эксплуатации

2005 г.

Настоящее техническое описание (**ТО**) и инструкция по эксплуатации (**ИЭ**) предназначены для ознакомления лиц, эксплуатирующих прибор, с его устройством и принципом работы, основными правилами эксплуатации и обслуживания.

Прибор является экспериментальным образцом сложного современного электронного устройства, обеспечивающего высокую точность измерений и удобство в работе.

Ремонт прибора должен производиться только лицами, имеющими специальную подготовку, ознакомленными с устройством и принципом работы данного прибора. В случае обнаружения серьезных неисправностей, требующих замены отдельных узлов или блоков прибора, следует обращаться к изготовителю.

Безотказная работа прибора обеспечивается аккуратным уходом и регулярным техническим обслуживанием. Виды и периодичность работ по техническому обслуживанию прибора изложены в разделе 11.

Для исключения возможности механических повреждений прибора следует соблюдать правила хранения и транспортирования прибора, изложенные в разделе 12.

При работе прибора в условиях тропического климата необходимо его набортную часть эксплуатировать в помещении с кондиционированием воздуха. Во влажном тропическом климате, при эксплуатации в комнатных условиях без кондиционирования воздуха, необходимо предварительное дополнительное включение прибора на время не менее 30 мин. с целью прогрева.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Морской буксируемый протонный магнитометр-градиентометр **МРМГ-2 "IMPEDANCE"**, - в дальнейшем - прибор, - является опытным образцом, предназначенным для автоматического измерения модуля вектора магнитной индукции поля Земли (Вт) в двух разнесенных в пространстве точках и градиента между ними в условиях морской магнитной съемки. Прибор включает в себя две части: забортную и набортную, соединенных между собой кабелем-буксиром. Набортная часть прибора устанавливается на борту судна-буксировщика в специальном помещении (*лаборатории*). Забортная часть прибора буксируется на расстоянии не менее трех длин корпуса судна-буксировщика от его кормы.

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от 5 до 35 °С;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре до + 25°С;
- атмосферное давление в пределах от 600 до 800 мм.рт.ст.;
- скорость буксировки в пределах от 3 до 10 узлов;
- величина морского волнения, не более 5 баллов;
- напряжение питания от сети переменного тока 220 В \pm 10%, частотой 50 Гц.

Магнитометр МРМГ-2 "IMPEDANCE" может быть использован в качестве системы накопления и сбора геофизической информации в комплексе с другими методами геофизических исследований, а также использоваться в статике, в качестве береговой магнитной вариационной станции (**МВС**). При этом магниточувствительная часть прибора может быть отнесена от блока регистратора на расстояние не менее 5 м.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Диапазон измерений модуля магнитной индукции Вт по каждому из магнитометрических каналов от 25 до 65 мкТл.

2.2. Основная абсолютная погрешность измерений в пределах $\pm 0,5$ нТл.

2.3. Диапазон регистрации градиента магнитного поля между двумя магнитометрическими каналами от 0 до ± 10 мкТл.

2.4. Информация о величине модуля магнитной индукции Вт по обоим измерительным каналам и величина градиента между ними отображается в виде шестизначного числа на графическом дисплее. Цена единицы счета наименьшего разряда цифрового отсчетного устройства - 0,1 нТл.

2.5. Цикл автоматических измерений: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 60 с, при этом цикл поляризации (накачки) датчиков, времена всех задержек и цикл отсчета (количество регистрируемых периодов сигнала прецессии) устанавливается оператором вручную в зависимости от применяемого рабочего вещества и конкретных условий работы (буксировки) с прибором.

2.6. Предусмотрена возможность работы прибора в асинхронном режиме (режим EХТ) с внешним управлением от компьютера.

2.7. Информация о величине модуля магнитной индукции Вт от обоих магнитометров в двоичном коде выводится через последовательный интерфейс типа RS-485 по линии связи (две жилы буксировочного кабеля) в регистрирующее устройство со скоростью 9600 (19200, 38400 или 57600) бод.

2.8. Предусмотрена возможность тестовой проверки буксируемой части прибора, отдельных элементов ее схемы и качества сигнала от датчиков.

2.9. Длина кабеля, соединяющего магниточувствительный датчик (**МЧД**) с предварительным усилителем (**ПУ**), составляет 1 м.

2.10. Длина кабеля-буксира (типа КГ4х1,0МЛ-Э-10у), соединяющего ближний из ПУ с набортной частью прибора, составляет 250 м. Длина кабеля-буксира между ближним к корме корабля и дальним магнитометрами (**измерительная база градиентометра**) равна 100 м.

2.11. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 ± 22 В и частотой 50 ± 5 Гц.

2.12. Потребляемая мощность от сети переменного тока не более 60 В.А.

2.13. Предусмотрена возможность питания набортной части прибора от источника постоянного тока напряжением 30 В.

2.14. В качестве рабочего вещества в МЧД прибора используется **гептан** (С₇ Н₁₆). Количество рабочего вещества, необходимое для обеспечения нормальной работы одного датчика равно 0,5 л.

2.15. Максимальный импульсный ток при поляризации рабочего вещества не более 1,0 А.

2.16. Время вхождения в режим работы не более 5 мин при нормальных условиях работы (температура воздуха 25 ± 5 °С, влажность $90 \pm 5\%$, давление 760 ± 10 мм.рт.ст.).

2.17. Диапазон рабочих температур:

- для набортной части прибора - от 5 до 35°С;

- для бортовой части прибора - от 10 до 40°С.

2.18. Максимальная скорость буксировки не более 10 узлов.

2.19. Максимальная амплитуда волнения моря при буксировке набортной части прибора не более 5 баллов.

2.20. Максимальная глубина погружения блоков МЧД и ПУ при "зависании на стопе" не более 20 м.

2.21. Габаритные размеры, мм:

- блок МЧД (в контейнере) - диаметр 110, длина 370;

- блок ПУ (в контейнере) - диаметр 110, длина 410;

- общая длина гондолы магнитометра в сборе - 1000;

- блок обработки и регистрации (**БОР**) - 240 x 160 x 90;

- блок питания (**БП**) - 290 x 60 x 200;

- кабель-буксир - диаметр 12 мм, длина 250 м и 100 м.

2.22. Масса, кг:

- набортная часть - не более 30;

- набортная часть - не более 5;

- кабель-буксир - не более 50.

2.23. В рабочих условиях прибор обеспечивает измерение и регистрацию магнитного поля непрерывно и круглосуточно с сохранением своих технических характеристик.

3. СОСТАВ ПРИБОРА.

Блок-схема прибора показана на *рис.1*.

Рис.1. Блок-схема морского буксируемого протонного магнитометра-градиентометра MPMG-2.

Прибор поставляется в составе, указанном в *табл.3.1*.

Таблица 3.1.

Наименование	Обозначение	Количество	Прим.
Магниточувствительный датчик (в контейнере)	МЧД	2	
Предварительный усилитель (в контейнере)	ПУ	2	
Блок обработки и регистрации	БОР	1	
Блок питания	БП	1	
Кабель-буксир No1		1	дл.250 м
Кабель-буксир No2		1	Дл.100 м
Кабель соединительный No3		1	дл.1,5 м
Кабель сетевой No4		1	дл.1.5м
Кабель интерфейсный No5		1	дл.2 м
Запасное имущество	ЗИП	1	(комплект)
Техническое описание и инструкция по эксплуатации	ТО и ИЭ	1	

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.

4.1. Принцип действия.

Прибор построен на принципе измерения периода прецессии ядер протонсодержащего рабочего вещества, поляризованных постоянным

подмагничивающим полем, направление которого примерно ортогонально вектору измеряемого поля. Подмагничивающее постоянное поле включается только на время поляризации. В качестве рабочего вещества используется углеводородное соединение - **гептан** (C_7H_{16}), который имеет времена продольной и поперечной релаксации соответственно 2,1 и 1,2 с.

Измерительная часть прибора построена по схеме периодомера, который измеряет число периодов частоты сигнала свободной прецессии поляризованных постоянным подмагничивающим полем ядер гептана и преобразует, при помощи микропроцессора, полученное число зафиксированных за этот временной интервал импульсов частоты опорного кварцевого генератора в значение магнитной индукции в нанотеслах. При этом величина измеряемого магнитометром магнитного поля ($Bт$) прямо пропорциональна частоте сигнала свободной прецессии протонов ($Fж$) и определяется из формулы:

$$Bт = K * Fж ,$$

где $K = 23,487188$ нТл/Гц - гиромагнитное отношение для протона.

4.2. функциональная схема.

4.2.1. Функциональная схема MPMG-2, показанная на **рис.2**, включает в себя следующие основные узлы и блоки, расположенные в наборной и забортной частях прибора.

Рис.2. функциональная схема магнитометра.

Наборная часть прибора включает в себя:

- Блок обработки и регистрации (**БОР**);
- Блок питания (**БП**).

Общий вид наборной части прибора показан на **рис.3**.

Рис. 3. Общий вид блоков MPMG-2, располагающихся на борту судна.

Забортная часть прибора включает в себя две буксируемые на разном расстоянии от кормы судна гондолы (см. **фото**) при помощи одного немагнитного кабель-буксира, одна из которых является гондолой «проходного типа», через которую осуществляется связь с дальней гондолой.

Каждая из буксируемых гондол включает в себя связанные между собой кабелем:

- контейнер с магниточувствительным датчиком (**МЧД**);
- контейнер с предварительным усилителем (**ПУ**).

Контейнеры ПУ различаются между собой (см. **рис. 3.**) количеством размещенных в них плат и устройств и включают в себя:

- плату аналоговую (**ПА**);
- плату цифровую (**ПЦ**);
- источник питания (**ИП**);
- зарядное устройство (**ЗУ**) - в дальней гондоле;
- аккумуляторную батарею (**АКК**) - в дальней гондоле.

4.2.2. МЧД магнитометра выполнен в виде тора, внешний диаметр которого равен 75 мм, а высота - 110 мм, с количеством витков, равным 2300,

намотанных проводом марки ПЭВ-2 диаметром 0,56 мм. Сопротивление обмотки датчика равно 23 Ома, а его индуктивность равна 44 мГн. При этом добротность МЧД на частоте $f = 1$ кГц равна $Q = 10$. МЧД магнитометра является датчиком погружного типа, в котором рабочее вещество находится внутри и снаружи его обмотки. Торoidalная конструкция МЧД позволяет иметь сигнал прецессии при любой ориентации МЧД в пространстве. МЧД магнитометра установлен в герметичном контейнере. Общий вид МЧД и его установка в контейнер показаны на **рис. 4**.

Рис. 4. Общий вид МЧД и его расположение в контейнере.

4.2.3. Структурная схема ПА показана на **рис. 5**.

Рис. 5. Структурная схема ПА.

Схема ПУ расположена в герметичном контейнере на расстоянии 0,7 м от МЧД и включает в себя основной тракт усиления сигнала прецессии (плата аналоговая - ПА) и цифровую часть (плата цифровая - ПЦ), выполненную на базе микроконтроллера. Общий вид плат, установленных в контейнере ПУ (в открытом виде), представлен на **рис. 6**.

Рис. 6. Общий вид электронных узлов, установленных в контейнере ПУ.

Схема ПА содержит (см. **рис. 5**) :

- коммутатор (**К**) ;
- широкополосный усилитель (**ШПУ**) ;
- полосовой фильтр (**ПФ**) ;
- формирователь сигнала (**ФС**) ;
- схему управления (**СУ**) ;
- стабилизатор напряжения (**СН**) .

ПА предназначена для усиления сигнала прецессии. Сигнал снимается с параллельного резонансного контура, образованного катушкой индуктивности МЧД, емкостью соединительного кабеля и входными конденсаторами, подключаемыми коммутатором для настройки контура в резонанс. Сигнал с контура через коммутатор поступает на вход ШПУ, выполненного на маломощном ОУ типа AD797, имеющего коэффициент усиления 20000, где он усиливается и формируется. Далее сигнал поступает на вход полосового фильтра с частотами среза 800 - 3000 Гц, выполненного на ОУ типа ОР213, где происходит улучшение отношения сигнал/шум. С выхода схемы ПФ сигнал поступает на схему УС, выполненную на ОУ типа ОР27GS и AD736, где происходит его дальнейшее усиление. При этом достигается общий коэффициент усиления тракта примерно миллион. С выхода УС, через схему ФС, усиленный сигнал с частотой **Фх** поступает на вход счетчиков, расположенных в плате ПЦ (плата цифровая) .

Схема управления, при помощи коммутатора, переключает МЧД из режима поляризации в режим измерения, подключая его ко входу ШПУ, а также позволяет осуществлять настройку входного контура в резонанс путем программного переключения 13-ти измерительных поддиапазонов, центральные частоты которых соответствуют значениям магнитного поля, показанным на **рис. 7**.

Рис. 7. Схема центральных частот измерительных поддиапазонов магнитометра.

Стабилизатор напряжения, выполненный на микросхемах типа LM78L05 и LM79L05 позволяет осуществлять питание аналоговых и цифровых всех схем ПУ стабилизированным напряжением ± 5 В.

Поляризация МЧД осуществляется через схему коммутатора, выполненного на основе транзисторного ключа и герконового реле типа РЭС-55А (паспорт РС4.569.600-0701), током 0,8...1,0А в течение времени, устанавливаемом программно с точностью до 50 мс.

4.2.4. Структурная схема ПЦ показана на **рис. 8**. Плата цифровая ПЦ предназначена для формирования всех режимов работы протонных магнитометров в буксируемых гондолах, формирования аналогового сигнала, поступающего от ПА и передачи информации в набоортную часть прибора по кабелю при помощи последовательного интерфейса типа RS485. Схема ПЦ включает в себя следующие функциональные узлы и блоки:

- формирователь сигнала (**ФС**);
- микроконтроллер (**МК**);
- схему синхронизации (**СС**);
- опорный генератор (**ОГ**);
- энергонезависимую память (**ЭП**);
- последовательный интерфейс **RS485**;
- стабилизатор напряжения (**СН**).

Работа схемы ПЦ контролируется и управляется микроконтроллером, расположенным в набоортной части прибора в блоке БОР.

Рис. 8. Структурная схема ПЦ.

ПЦ предназначена для обработки сигнала прецессии, поступающего с ПА магнитометра, его окончательного усиления и формирования, точного измерения сформированного измерительного интервала, длительность которого задается схемой МК, преобразования измеренной величины в значение магнитного поля, его обработки и вывода через последовательный интерфейс RS485 и соединительный кабель в БОР или на ПК (персональный компьютер).

С выхода ПА блока ПУ сигнал с частотой F_x поступает на вход блока ФС, где осуществляется его дополнительное усиление, формирование и передача в МК. Схема синхронизации СС осуществляет при помощи МК, выполненного на базе микропроцессора ATMEGA103, выбор необходимого измерительного

поддиапазона (для повышения отношения сигнал/шум всего усилительного тракта магнитометра), управляет включением тока поляризации в МЧД и переключением реле.

Опорный генератор выполнен на основе кварцевого резонатора и имеет систему термостабилизации, что позволяет получать относительную нестабильность схемы ОГ примерно 0,000002.

МК позволяет осуществлять синхронизацию всех схем измерительного канала магнитометра и осуществлять его тестирование. Основные установки и параметры заданных режимов измерения магнитометра хранятся в энергонезависимой памяти ЭП.

Стабилизатор напряжения позволяет осуществлять питание всех схем аналоговой и цифровой части ПЦ стабилизированным напряжением ± 5 В, а также обеспечивать подачу необходимого напряжения (+25 В) для поляризации МЧД. Общий стабилизатора напряжений ПУ показан на **рис. 9**.

Рис. 9. Общий вид установленных на радиаторы силовых элементов схемы СН.

Зарядное устройство **ЗУ** установлено в контейнере **ПУ** дальней гондолы (Гондола 2 на **рис. 3**) и предназначено для зарядки установленной там же аккумуляторной батареи **АКК**, которая служит для питания программного устройства и всех электронных схем при отключении линии питания в момент проведения измерений магнитного поля ближней гондолой (Гондолой 1).

4.2.5. БОР включает в себя три основных функциональных узла (платы):

- плату обработки цифровых данных (**ПОЦ**);
- цифровое табло (**ЦТ**);
- источник питания (**ИП**).

Общий вид БОР показан на **рис. 10**.

Рис. 10. Блок обработки и регистрации данных MPMG-2.

ПОЦ выполнена на базе микропроцессора типа K80C188EC13, который предназначен для работы в составе БОР в качестве устройства управления и

формирования выходной информации. ПОЦ осуществляет управление визуализацией измеренного магнитного поля и другой служебной информации на буквенно-цифровом табло ЦТ. Устанавливаемые режимы работы и визуализации прибора индицируются на ЦТ и изменяются путем нажатия управляющих кнопок, расположенных на передней панели БОР. (Кнопки: стрелки - «←», «↑», «→», «↓», «ENTER», «OFF», «F1» и «F2»). Интерфейс RS-232 служит для передачи информации об измеренном магнитном поле в буксируемых гондолах в последовательной форме в ПК.

Источник питания служит для обеспечения необходимых питающих напряжений всех схем БОР.

4.2.6. Блок питания БП включает в себя силовой трансформатор и два стабилизатора напряжения: 10 и 25 В, и служит для питания всех схем БОР и заборной части прибора.

4.2.7. Кабель-буксир осуществляет соединение заборной и наборной частей магнитометра и позволяет удалить МЧД от корабля-буксировщика на расстояние, обеспечивающее его минимальное влияние на результаты измерения магнитного поля (см. **рис.11**).

Рис.11. Схема буксировки прибора.

В качестве кабеля-буксира используется два отрезка немагнитного кабеля типа **КГ4ж1, 0МЛ-Э-10у** длиной 250 м (Кабель 1) и длиной 100 м (Кабель 2), показанные на **рис.1** и **рис.11**, которые имеют наружный диаметр 12 мм и 4 токонесущие жилы, помещенные в общий экран. Разрывное усилие этого кабеля составляет 600 кг. Электрическое сопротивление каждой из жил кабеля составляет 18,6 Ом/км. При помощи кабеля подводится напряжение питания к схемам заборной части прибора, управление режимом работы и передача цифровой информации из буксируемых гондол.

4.2.8. Работа прибора.

На **рис.12** показаны временные диаграммы работы одного из каналов магнитометра.

Прибор работает следующим образом. По команде "Пуск", задаваемой внутренним таймером микропроцессора, формируется команда "Вкл.реле", по которой, при помощи переключения контактов реле схемой коммутатора, находящейся в блоке ПА (заборная часть), происходит подключение МЧД к источнику поляризации. Схема коммутатора с программируемой задержкой формирует команду "Вкл.поляриз.", которая включает электронный ключ, через который ток поляризации поступает в МЧД, осуществляя его подмагничивание. Через время, определяемое установленным периодом поляризации в БОР, с отключается подача тока в МЧД, закрывается электронный ключ коммутатора и затем через 30...40 мс переключается реле, подключая поляризованный МЧД ко входу ПУ. При резком выключении тока поляризации возникает прецессия протонов рабочего вещества вокруг вектора измеряемого поля, длительность которой определяется временем поляризации

Рис.12. Временные диаграммы работы магнитометра.

и временем поперечной релаксации протонов рабочего вещества. Сигнал усиливается и фильтруется схемой ПА и поступает на вход ПЦ. Через некоторое время после момента подключения МЧД ко входу ПА (после установления всех переходных процессов) начинается цикл измерения. При этом МК точно измеряет временной интервал, то есть фиксирует число импульсов опорной частоты F_0 , прошедших за выбранный оператором временной интервал. Результат измерения переводится в единицы магнитной индукции – *наноТеслы*, передаются по последовательному каналу связи RS485 в БОР и визуализируется затем на цифровом табло, а код измеренного магнитного поля через последовательный интерфейс RS-232 поступает в ПК. Цикл измерения заканчивается и через время, определяемое выбранным периодом измерений (или в асинхронном режиме работы – ПК), процесс измерения повторяется.

Временная диаграмма работы прибора при использовании его в режиме измерения градиента поля представлена на **рис.13**. Отличительная особенность работы прибора в этом режиме (**двухдатчиковом режиме** – режиме master-slave) видна из представленного **рисунка**. Так как ближняя гондола

Временная диаграмма работы заборной части GMP-01.

Рис.13 Временная диаграмма работы прибора в режиме измерения градиента поля (двухдатчиковый режим).

является гондолой «проходного типа», то есть соединительные провода, питающие дальнюю гондолу, проходят сквозь МЧД ближней гондолы, то в момент измерений поля необходимо, чтобы какие-либо токи вблизи ближнего датчика отсутствовали. На момент измерения поля в ближней гондоле линии связи дальней гондолы отключаются при помощи специального коммутатора – схемы, расположенной в ПЦ ближней гондолы. В этот момент времени питание всех схем дальней гондолы осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи.

После проведения измерений поля в гондолах происходит последовательная передача данных из дальней гондолы в ближнюю, а затем всех накопленных данных на борт судна в БОР.

4.3. Конструкция прибора.

4.3.1. Рабочий комплект прибора состоит из четырех соединенных между собой кабелями основных конструктивно законченных блоков (см. **рис.1**): Гондолы 1 (МЧД + ПУ), Гондолы 2 (МЧД + ПУ), БОР и БП.

4.3.2. МЧД погружного типа, выполненный в виде тора с диаметром 75 мм и высотой 110 мм, размещается в герметичном контейнере (см. **рис.4**), в который заливается рабочее вещество – **гептан**. Количество рабочего вещества, необходимого для заливки контейнера с МЧД, составляет 0,5 л. Гермоввод обеспечивает герметизацию соединения контейнера датчика. Соединение МЧД с кабелем осуществляется через гермоввод при помощи пайки. Схема установки МЧД в контейнер показана на **рис.14**.

Рис.14. Схема расположения МЧД и ПУ в контейнерах.

4.3.3. Соединение между МЧД и ПУ – двухпроводная линия с общим экраном, выполнено на базе кабеля типа **КГ4х1,0МЛ-Э-10у**. Длина соединительного кабеля между МЧД и ПУ равна 0,8 м.

4.3.4. Блок ПУ размещен в герметичном контейнере (см. **рис.14**) проходного типа с двумя гермовводами, размещенными с переднего и заднего его концов. Соединение схемы ПУ с МЧД осуществляется при помощи пайки. Соединение ПУ с кабелем-буксиром осуществляется внутри контейнера через проходной гермоввод при помощи пайки. Схема ПА размещена в общем экране (см. **рис. 6**), внешние размеры которого 70 x 150 x 20 мм. Все усилительные каскады ШПУ размещены дополнительно в двухстороннем экране. Электронные схемы ПУ выполнены методом двустороннего печатного монтажа на двух платах, которые крепятся при помощи уголка к задней головке с гермовводом.

4.3.5. БОР размещен в разборном корпусе размерами 240 x 160 x 90 мм и состоит из трех плат электрической схемы. Все платы выполнены методом двухстороннего печатного монтажа. На передней панели БОР расположены (см. **рис.15**) графический жидкокристаллический индикатор и пленочная 8-ми кнопочная управляющая клавиатура.

Рис.15. Схема расположения органов управления на БОР прибора.

Назначение органов управления на передней панели БОР:

- **пленочная клавиатура** - предназначена для установки режима работы прибора и управлением режимом регистрации и визуализации данных;
- **графический индикатор** - обеспечивает визуализацию процесса измерения и накопления данных в память, визуализацию текущего времени и специальной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Описание установки режимов работы прибора и управления режимами визуализации получаемых данных представлено в п.9. настоящей инструкции.

На задней панели БОР расположены следующие органы управления:

- разъем "**POWER DEVICE**", предназначенный для подключения при помощи кабеля No.3 к ВП;

- разъем **"RS-232"**, предназначенный для подключения прибора при помощи кабеля No.5 к ПК;
- тумблер **"PC/CD"**, предназначенный для выбора регистрирующего устройства.

4.3.6. Схема расположения органов управления на передней и задней панели БП показано на **рис.16**.

Передняя панель

Задняя панель

Рис.16. Схема расположения органов управления на передней задней панели БП.

На передней панели блока БП расположен тумблер включения питания **"POWER"** и два индикаторных светодиода, которые позволяют контролировать наличие питающих напряжений **«+5В»** и **«+30В»**.

На задней панели БП расположены (слева направо) :

- разъем **"SENSOR"**, предназначенный для подключения кабеля, соединяющего бортовую часть прибора с заборной частью;
- разъем **"CONTROL DEVICE"**, предназначенный для подключения БОР;
- предохранитель **"FUSE 2A"**;
- клемма **"GROUND"**, предназначенная для подключения к защитному заземлению (корпусу корабля);
- разъем **"POWER ~220 V"**, предназначенный для подключения прибора к сети переменного тока.

5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

5.1. После длительного хранения прибора в условиях повышенной влажности перед включением выдерживайте его в нормальных условиях в течение 12 ч.

5.2. В условиях тропического климата бортовую часть прибора необходимо эксплуатировать в помещениях с кондиционированием воздуха.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1. К работе с прибором допускаются лица, ознакомившиеся с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации прибора.

6.2. Перед включением прибора в сеть его корпус должен быть надежно заземлен путем соединения корпусной клеммы **«GROUND»** к защитному заземлению или корпусу корабля.

6.3. В качестве рабочего вещества в датчике магнитометра используется *гептан*, относящийся к числу огнеопасных веществ (2-я категория ЛВЖ). В связи с этим работы по замене рабочего вещества должны проводиться в специально отведенном месте с соблюдением правил пожарной безопасности.

7. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ.

7.1. Установка прибора на рабочем месте.

7.1.1. Установите БП и БОР магнитометра в помещении лаборатории так, чтобы воздух свободно обдувал его.

7.1.2. Соедините все блоки прибора согласно схеме, показанной на **рис. 1.**, и, при помощи соединительного кабеля №5, подключите к магнитометру ПК.

7.1.3. Заземлите все приборы перед подключением их к источнику питания.

7.2. Описание органов управления.

7.2.1. На передней панели БОР магнитометра находится пленочная клавиатура, предназначенная для управления режимами установки и режимами работы прибора. Эта клавиатура состоит из восьми кнопок:

- «←» – предназначена для передвижения по меню установок **влево**;
- «↑», – предназначена для передвижения по меню установок **вверх**;
- «→», – предназначена для передвижения по меню установок **вправо**;
- «↓», – предназначена для передвижения по меню установок **вниз**;
- «ENTER», – предназначена для подтверждения процесса измерения (установки);
- «OFF», – предназначена для окончания (прекращения) измерений (отмены процесса установки);
- «F1» – предназначена для выбора и переключения страниц меню на дисплее БОР;
- «F2» – предназначена для выбора и переключения страниц меню на дисплее БОР.

7.2.2. Назначение остальных органов управления и соединительных разъемов прибора описано в п.п.4.3.5. и п.п.4.3.6.

7.3. Включение и проверка работоспособности.

7.3.1. Подключите прибор (блок БП) при помощи соединительного кабеля №04 к сети переменного тока (~ 220 В).

7.3.2. Установите тумблер «**POWER**» на передней панели БП в положение «**ON**», при этом на передней панели БП должны загореться два светодиода «**+30V**» и «**+5V**», сигнализирующие о наличии питающих напряжений. На дисплее БОР появится «приглашение» к работе и через 20 с установится страница меню (см. **рис. 15**). Дайте прибору прогреться в течение 5 мин.

7.3.3. При помощи пленочной клавиатуры на передней панели БОР произведите установку времени, даты и необходимых параметров измерения. Перечень действий по установке необходимых режимов работы прибора подробно описан в п.9 (Программное обеспечение).

7.3.4. Проведите проверку работоспособности прибора на борту судна по диапазону, для чего используйте схему, показанную на **рис. 17**. Установите катушку (или колечную систему) примерно на расстоянии 1 м от МЧД прибора и при помощи звукового генератора последовательно задавайте в эту катушку частоту в диапазоне от 800 Гц до 2700 Гц. При этом устанавливайте при помощи БОР необходимые измерительные диапазоны прибора исходя из соотношения поле/частота, указанного в п.п.4.1. $K=23,487188$ нТл/Гц.

Рис.17. Схема проведения проверки работы измерительного канала магнитометра на борту судна.

На дисплее БОР фиксируйте измеренное устойчивое значение поля. Если при подаче значения частоты в катушку, значение поля фиксируемое на дисплее БОР изменяется сильно (наблюдаются броски значений более 10 нТл), то следует или подобрать (изменить) измерительный диапазон прибора, или приблизить катушку к МЧД.

7.3.5. Выпустите забортную часть магнитометра на всю длину кабеля-буксира и произведите на одном из курсов (галсов) корабля серию пробных измерений магнитной индукции и градиента поля на измерительной базе. Если разница в показаниях магнитометра (при работе в нормальном поле с градиентом не более 20 нТл/м и при условии отсутствия сильных возмущений магнитного поля) не превышает ± 5 нТл, то магнитометр исправен и готов к работе.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

8.1. Подготовка к проведению измерений.

8.1.1. Перед началом выполнения съемочных работ необходимо:

- проверить надежность закрепления крепежными винтами головок всех контейнеров забортной части прибора;
- провести визуальный осмотр кабеля-буксира и проверить нет ли на нем механических повреждений или порезов;
- отмерить и отмаркировать необходимую, для обеспечения минимального влияния судна-буксировщика, рабочую длину кабеля-буксира, которая должна быть постоянна при проведении работ;
- выпустить забортную часть магнитометра, как это было указано в п.п.7.3.5.;
- пробными измерениями, добиваясь максимальной длительности и амплитуды сигнала прецессии (качества сигнала, отображаемого цифрами на дисплее) и минимального СКО (разброса показаний прибора), установить время поляризации (длительность накачки) датчика, задержку измерений и число регистрируемых импульсов частоты прецессии.

8.2. Проведение измерений.

8.2.1. Набортная часть магнитометра в процессе проведения измерений обслуживается одним оператором. Все забортные работы производятся согласно Правил техники безопасности по работе с забортным оборудованием и приборами, установленных для судов речного и морского флота.

8.2.2. Во время проведения гидромагнитной съемки (ГМС) оператор должен вести бортовой журнал, где фиксируются все изменения курса корабля, скорости буксировки, оперативные или реперные метки и текущее время измерений.

8.2.3. Оператор обязан следить по дисплею БОР за качеством сигнала прецессии и его длительностью и, в случае надобности, своевременно корректировать параметры установки. При резком сокращении длительности сигнала прецессии, оператор должен проверить правильность выбора рабочего поддиапазона измерений.

8.2.4. Цикл измерений, при работе прибора в автоматическом режиме (при работе без ПК), устанавливается оператором вручную при помощи БОР и зависит от характера, типа или задач ГМС. При работе магнитометра совместно с ПК или в составе многоканальной системы сбора геофизической информации, цикл его работы задается (программируется) при помощи ПК и устанавливается необходимый для измерительной системы общий цикл измерений. В этом случае должен быть установлен режим ЕХТ.

8.2.5. В процессе проведения ГМС, по крайней мере дважды: в начале и в конце проведения работ, - должны быть проведены исследования девиационной характеристики МЧД для внесения поправок в проведенные измерения на различных измерительных галсах. Исследования девиационной характеристики датчика проводятся по стандартной методике, указанной в "Наставлении по ГМС" (Р.Деменицкая и др., 1972, В.М.Гордин и др. 1986).

8.2.6. При появлении больших разбросов показаний магнитометров, вызванных нестабильностью хода судна-буксировщика, влиянием кильватерной струи или другого забортного оборудования или приборов, кабель-буксир

отводится с помощью металлической штанги – "выстрела" от борта судна и крепится к нему при помощи резинового жгута-амортизатора.

8.2.7. По окончании работы забортная часть магнитометра выбирается на борт. Кабель укладывается на специальный барабан, лебедку или вьюшку, а гондолы (с контейнерами ПУ и МЧД) ополаскиваются пресной водой и помещаются в специальные защитные брезентовые чехлы или в прочные контейнеры и закрепляются на палубе судна. Бортовая часть магнитометра выключается.

9. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

9.1. Подключение компьютера.

9.1.1. Для передачи данных из магнитометра в компьютер используется стандартный интерфейс RS-232C. При этом используются только две сигнальные и одна общая линия. Скорость передачи данных по этим линиям составляет 9600 бод (минимальная).

9.1.2. Для подключения компьютера рекомендуется использовать кабель No.5, входящий в комплект магнитометра.

9.2. Назначение программного обеспечения.

Программное обеспечение (программа) предназначено для работы магнитометра с IBM-совместимым ПК.

Программа позволяет:

- принимать данные поступающие с БОР магнитометра по интерфейсу RS-232;
- записывать принятые данные на диск в файл;
- отображать данные на экране компьютера в виде кривой;
- автоматически переключать диапазоны при выводе данных на экран;
- осуществлять временную привязку данных;
- осуществлять проверку работоспособности магнитометра;
- просматривать на экране компьютера данные, записанные на диск.

9.3. Особенности работы

9.3.1. Программное обеспечение прибора реализует возможность измерения и записи в ОЗУ длительности последовательно идущих периодов сигналов прецессии от двух разнесенных в пространстве датчиков протонных магнитометров. При этом в каждой из буксируемых гондол, на основе этих измеренных периодов частоты, формируются цифровые значения поля – **единичные измерения**, которые затем суммируются контроллером в ближней из буксируемых гондол, преобразуются в последовательный код и передаются при помощи стандартного интерфейса RS-485 в наборную часть прибора (в БОР).

9.3.2. При помощи БОР возможна реализация и визуализация следующих режимов измерения:

- **режим 1** – с одним измерительным магнитометрическим каналом;
- **режим 2** – с двумя измерительными магнитометрическими каналами;
- **режим 3** – с двумя измерительными магнитометрическими каналами, один из которых визуализирует их разницу (градиент поля).

9.3.3. Цикл измерения и визуализации данных устанавливается при помощи клавиатуры и меню БОР и имеет следующие режимы работы:

- периодический – 1, 2, 3, 5, 10, 20 и 60 с;
- ручной;
- от ПК.

В ручном режиме измерения однократная подача команды запуска измерения немедленно приводит к запуску единичного измерения (ЕИ). Для проведения последующего измерения необходимо вновь подать команду запуска измерения.

9.3.4. В программе MPMG-2 задействованы две не совсем корректные процедуры, которые могут огорчить пользователя, не знакомого с ними. **Первая: SinkByte** – ожидание байта из COM-порта. **Вторая: TimeDelay** – временная задержка (используется для согласования с временами переключения направления передачи). Обе подпрограммы ориентированы под PC 200 MHz Pentium MMX.

9.4. Протокол единичного измерения

Основные параметры передачи данных

Тип интерфейса:	RS-485
Скорость передачи, бод:	19200 бод
Проверка четности:	отсутствует

Номера датчиков

Ближний датчик	1
Дальний датчик	2
Блок управления (БОУ)	0

Особенности работы датчиков.

Первый датчик имеет возможность отключать электропитание второго датчика. Второй датчик оснащен аккумулятором.

Фактически общее время поляризации первого датчика складывается из двух последовательно идущих временных интервалов: собственно время поляризации (его значение фигурирует в параметрах) и время переключения (также указывается в параметрах). Первый датчик отключает питание второго после окончания первого временного интервала. По окончании своего измерительного процесса первый датчик включает питание второго.

Время поляризации второго датчика соответствует значению времени поляризации, которое указано в списке параметров. Для обеспечения бесперебойной работы измерительной части датчика, с началом цикла единичного измерения к схеме второго датчика подключается встроенный в него аккумулятор. Отключение аккумулятора от схемы происходит при запросе данных с датчика.

9.5. Протокол обмена с датчиками

Начальное состояние: датчики (в гондолах) работают на прием, блок управления (БОР) – на передачу.

Обмен с датчиками начинается с команды блока управления. Команды запроса параметров и запуска единичного измерения не требуют передачи дополнительных байт. Для остальных команд блок управления после передачи байта команды посылает байт – количество дополнительных байт, затем передается указанное количество дополнительных байт. Команды запроса параметров и запроса данных предполагают реакцию датчика. В этом случае после окончания передачи блок управления переходит на прием, а адресуемый датчик переходит на передачу. После окончания ответа блок управления и датчик переходят в начальное состояние. Команды запроса параметров и запроса данных не допускают совместную адресацию датчиков. Остальные команды могут быть адресованы как отдельному датчику (гондоле) так и одновременно к двум.

Формат команды

Старший бит				Младший бит			
N1	N2	0	P	C3	C2	C1	C0

N1 =1, если команда относится к первому датчику

N2 =1, если команда относится к второму датчику

P = 1, если команда требует передачи дополнительных байт.

C3, C2, C1, C0 = 0001 – команда установки параметров
 = 0010 – команда запроса параметров
 = 0011 – команда запроса данных
 = 0100 – команда запуска единичного измерения
 = 0101 – команда установки режима аккумулятора

Установка параметров

Номер байта (байтов)	Значение	Комментарий
1	D1 hex, или 91 hex, или 51 hex	Команда установки параметров
2	8	Количество параметров
3-10	???	Список параметров

Структура списка параметров

Номера байт по порядку	Количество байт	Назначение параметра	Диапазон значений	Единица измерения
1 - 2 (мл., ст.)	2	длительность импульса	500 - 5000 с шагом 500	мс
3 - 4 (мл., ст.)	2	количество импульсов прецессии	128 - 2048 с шагом 2	-
5	1	задержка после импульса	0-250 с шагом 1	мс
6	1	Диапазон	0 - 13 с шагом 1 (код)	-
7-8 (мл., ст.)	2	Переключение	0 - 250 с шагом 1 (код)	мс

Запрос параметров

Номер байта (байтов)	Значение	Комментарий
1	82 hex, или 42 hex	Команда запроса параметров
Переключение направления передачи		
1	0001xxxx	Формальная команда с N1=N2=0 и P=1
2	8	Количество параметров
3-10	???	Список параметров
Переход в начальное состояние		

Запрос данных

Номер байта (байтов)	Значение	Комментарий
1	83 hex, или 43 hex	Команда запроса параметров
Переключение направления передачи		
1	0001xxxx	Формальная команда с N1=N2=0 и P=1
2	8	Количество байт данных
3-10	???	Данные
Переход в начальное состояние		

Структура данных

Номера байт по порядку	Количество байт	Назначение	Единица измерения	Комментарий
1 - 3 (мл., ср., ст.)	3	Магнитное поле H*10	0.1 нТл	
4	1	Напряжение аккумулятора	-	-
5-6 (мл., ст.)	2	Качество сигнала	-	-
7	1	Режим аккумулятора	-	-
8	1	CRC	-	-

Качество сигнала (младшая тетрада старшего байта и младший байт) – среднее значение отгибающей сигнала прецессии. Максимальное значение – 1023. Старшая тетрада старшего байта содержит код ошибки, который формируется датчиком. В дальнейшем эта тетрада переносится на место младшей при формировании ошибки блоком управления (см. таблицу Коды ошибок):

Бит старшего байта качества	Бит ошибки для блока управления	Причина
16	1	Ошибка при определении длительности отдельного периода
32	2	Поступил запрос в датчик на запуск ЕИ при неоконченном ЕИ
64	4	Превышение фактического временного интервала для измерения периодов
128	8	Новые данные отсутствуют

Ошибка "**новые данные отсутствуют**" формируется при повторном запросе данных (т.е. прежний результат уже передан, а нового результата пока нет). При этом передаются прежние данные.

Запуск единичного измерения

Номер байта (байтов)	Значение	Комментарий
1	C4 hex , или 84 hex , или 44 hex	Команда запуска измерения

9.6. Установка режима аккумулятора

Номер байта (байтов)	Значение	Комментарий
1	95 hex	Команда установки режима аккумулятора
2	1	Количество байт данных
3	???	Режим аккумулятора

Формат режима аккумулятора

Старший бит

Младший бит

0	0	0	0	C3	C2	C1	C0
----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

C0 : 1 – режим разряда

C1 : 1 – подзарядки (в случае если **C2** = 1)

C2 : 1 – режим заряда (для полноценного заряда необходимо установить **C1** = 0)

C3 : 1 – аккумулятор подключен к схеме

9.7. Блок управления (БОР)

Основные параметры передачи данных

Тип интерфейса:	RS-232
Скорость передачи, бод:	9600 (после включения), 19200, 38400, 57600, 115200
Проверка четности:	отсутствует

Назначение экранных кнопок

Экранная кнопка страницы SETUP	Результат однократного нажатия на функциональную кнопку ENTER (подменю не активизированы)
GRAPH	Переход в страницу GRAPH
SETUP	Не оказывает действия
START	Команда запуска измерения
TIME & DATE	Переход в подменю установки времени и даты
PARAMETERS	Переход в подменю установки параметров измерения
SENSORS	Переход в подменю датчиков
DATA MEMORY	Переход в подменю очистки памяти данных

Экранная кнопка страницы SETUP	Результат однократного нажатия на функциональную кнопку ENTER
GRAPH	Не оказывает действия
SETUP	Переход в страницу SETUP
START	Команда запуска измерения
←	Просмотр истории данных
⇒	Просмотр истории данных
t	Изменение масштаба оси времени
T	Изменение масштаба оси поля
dT	Изменение масштаба оси градиента

Назначение пунктов подменю **PARAMETERS**

Пункт подменю PARAMETERS	Назначение
Range	Диапазон
Mode	Режим вывода результатов
Polarization (ms)	Длительность поляризации в миллисекундах
Pulses	Количество обрабатываемых периодов сигнала прецессии
Delay (ms)	Задержка между окончанием поляризации и началом измерения периодов в миллисекундах
Switch (ms)	Дополнительная поляризация первого датчика (переключение)
Cycle	Режим работы по характеру регулярности измерения поля

Режим вывода

Режим устройства (по выводу)	Текущие значения на дисплее (цифровое представление)	Графики величин
1	$T1, dT = T2 - T1$	$T1, dT$
2	$T2, dT = T1 - T2$	$T2, dT = T1 - T2$

T1 - поле первого магнитометра
T2 - поле второго
магнитометра
dT - градиент поля

Перечень команд для управления блоком через COM-порт

код команды (hex)	Назначение команды	Дополнительные Байты	Реакция блока управления
10	Запрос идентификатора устройства	-	64 hex
20	Запрос текущих данных	Подтверждение приема	16 байт (см. Структуру данных)
30	Запрос общего количества записей	Подтверждение приема	2 байта (мл., ст.)
40	Запрос номера записи для передачи	Подтверждение приема	2 байта (мл., ст.)
50	Установить номер записи для передачи	2 байта (мл., ст.)	подтверждение приема
60	Запрос передачи записи	подтверждение приема	16 байта (см. Структуру записи)
70	Запрос параметров	подтверждение приема	9 байт (см. Структуру параметров)
80	Установка параметров	9 байт (см. Структуру параметров)	подтверждение приема
90	Запрос времени/даты	подтверждение приема	7 байт (см. Структуру "время/дата")
A0	Установка времени/даты	7 байт (см. Структуру "время/дата")	-
B0	Запуск	-	подтверждение приема
C0	Очистка Flash-памяти	-	14 байт - номера очищенных блоков
E0	Останов измерения	-	подтверждение приема
F0	Запрет записи в Flash-память	-	подтверждение приема
18	Разрешение записи в Flash-память	-	подтверждение приема
28	установка скорости передачи	код скорости	подтверждение приема
38	Запрет вывода на экран	-	-
48	Разрешение вывода на экран	-	-
58	Запрос статуса	-	Статус блока (см. Статус блока)
F8	подтверждение приема	-	-

Указание "**подтверждение приема**" в графе "**Дополнительные байты**" означает необходимость после получения каждого байта из ответа пересылать байт **F8 hex**.

Коды ошибок

Код	Причина	Рекомендации
1	Ошибка при определении длительности отдельного периода	Плохой сигнал
2	Поступил запрос в датчик на запуск ЕИ при неоконченном ЕИ	Увеличить цикл/уменьшить время поляризации/уменьшить количество периодов
4	Превышение фактического временного интервала для измерения периодов	Недолгая прецессия/уменьшить количество периодов
8	Новые данные отсутствуют	Где-то сбой
16	Последняя установка параметров прошла с ошибкой	Войти в меню PARAMETERS и выйти из него – произойдет повторная установка параметров. Посмотреть состояние датчика в меню SENSORS . При успешной установке появляется сообщение OK .
32	Поступил запрос в блок контроля на запуск ЕИ при неоконченном ЕИ	Увеличить цикл/уменьшить время поляризации/уменьшить количество периодов
64	Ошибка CRC-контроля	Где-то сбой
128	Нет реакции датчика	Радикальная мера: отключение питания, ожидание 20 сек, повторное включение.

Коды ошибок выводятся в левом верхнем углу на странице **GRAPH**. Ошибка более 1 считается фатальной в отношении последующего использования данных. В этом случае в качестве *данного* заносится значение (**FFFF00 hex + Err**), где **Err** – код ошибки. Такие значения игнорируются при построении графика.

Структура записи данных

Номера байта по порядку	Количество байт	Назначение
1	1	секунды
2	1	минуты
3	1	часы
4	1	день
5	1	месяц
6	1	год -2000
7 - 9	3	поле T1 (x 10) (ст., средний, мл.)
10-12	3	поле T2 (x 10) (ст., средний, мл.)
13-14	2	качество датчика 1
15-16	2	качество датчика 1

T1 - поле первого магнитометра
T2 - поле второго магнитометра

Структура списка параметров

Номера байт по порядку	Количество во байт	Назначение параметра	Диапазон значений
1	1	диапазон	0-14 (код)
2	1	режим вывода	1-2
2 - 3 (мл., ст.)	2	длительность импульса поляризации, мс	500 - 5000
4 - 5 (мл., ст.)	2	количество импульсов прецессии	128 - 2048
6 - 7 (мл., ст.)	2	задержка после импульса, мс	0 - 250
8 - 9 (мл., ст.)	2	переключение, мс	0 - 250
10	1	режим работы	0-8 (код)

Кодировка диапазона

Диапазон	Код
22000	0
23000	1
24000	2
26000	3
27000	4
29000	5
31000	6
32000	7
34000	8
36000	9
41000	10
47000	11
50000	12
60000	13
Auto	14

В случае режима "Auto" после нажатия на кнопку **START** градиентометр последовательно проходит все диапазоны, проводя измерения, соответствующие установленным параметрам (длительность импульса поляризации, количество импульсов прецессии, задержка после импульса, переключение), а затем по качеству полученных данных устанавливает наиболее благоприятный диапазон. Для возобновления работы необходимо нажать на кнопку **START**.

9.8. Основные параметры зарядки аккумулятора

Общее время процедуры зарядки не более 2,5 часов. После запуска процедуры зарядка аккумулятора проводится автоматически и состоит из двух последовательных этапов: полный разряд аккумулятора и собственно заряд. Разряд аккумулятора осуществляется до напряжения на его клеммах **7,7 В**. Полный заряд аккумулятора осуществляется до **10,0...10,5 В** и прекращается при спаде напряжения на его клеммах в процессе заряда на значение, превышающее 50 мВ. Дополнительно насчитывается общее время процедуры заряда. По истечении 2,5 часового интервала заряд прекращается в любом случае.

Номинальное значение аккумулятора составляет **8,4 В** (100% индикация зарядки аккумулятора).

Порядок зарядки аккумулятора

1. Прекратить измерения.
2. На блоке управления войти в меню **SENSORS**. (Активизировать экранную кнопку **SENSORS**. Нажать на кнопку **ENTER**.)
3. Запустить процедуру зарядки. (Активизировать экранную кнопку **CHARGE**. Нажать на кнопку **ENTER**.)

Процедура зарядки запущена. По ее окончании БОР автоматически выйдет из меню **SENSORS**.

9.9. Кодировка режима работы

Режим работы (регулярность измерений)	Код
1 с	0
2 с	1
3 с	2
5 с	3
10 с	4
20 с	5
60 с	6
Manual	7
PC	8

Режим **Manual** – при нажатии на кнопку **START** происходит однократный запуск измерения. Запуск от компьютера невозможен.

Режим **PC** – команда запуска, переданная через последовательный порт, приводит к однократному запуску измерения.

В остальных режимах нажатие на кнопку **START** или команда запуска, переданная через последовательный порт, приводит к периодическому запуску измерения в соответствии с установленным режимом.

9.10. Структура "время/дата"

Номер по порядку	Назначение	Диапазон значений
1	Секунды	0 - 59
2	Минуты	0 - 59
3	Часы	0 - 23
4	День	1 - 28/30/31
5	месяц	1 - 12
6	год -2000	0 - ...

9.11. Кодировка скорости передачи данных

Код скорости	Скорость передачи данных (бит/с)
0	9600
1	19200
2	38400
3	57600
4	115200

Формат статуса

Старший бит

Младший бит

C7	C6	C5	C4	C3	0	0	C0
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------

- C0** : 1 – новые (не считанные) данные готовы
C3 : 1 – проходит импульс поляризации
C4 : 1 – проходит ЕИ
C5 : 1 – запущен режим периодических измерений
C4 : 1 – выбран режим периодических измерений
C5 : 1 – проходит режим автоматического поиска диапазона

Статусом следует воспользоваться при считывании данных с БОР (контролируя его младший бит).

10. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1. Метод разборки прибора и поиск неисправности

10.1.1. В случае неисправности прибора в первую очередь отключите его от источника питания.

10.1.2. Убедитесь в исправности кабеля питания и предохранителя, расположенного на задней панели УИ.

10.1.3. Чтобы получить доступ к элементам схемы БП для их осмотра и замены в случае неисправности, необходимо снять верхнюю крышку корпуса блока, для чего отвинтить четыре винта, крепящие ее к нижней части корпуса.

10.1.4. Чтобы получить доступ к элементам схемы БОР для их осмотра необходимо отвинтить шесть винтов крепящих переднюю панель, и откинуть переднюю панель.

10.1.5. Чтобы получить доступ к элементам схемы ПУ, необходимо разобрать контейнер, для чего отвинтить шесть болтов, крепящих ту головку контейнера, которая через гермоввод соединена с МЧД. Затем выдвинуть блок ПУ, отпаять провода, соединяющие его с кабелем-буксиром.

10.1.6. Чтобы получить доступ к МЧД для замены рабочего вещества, необходимо отвинтить задний обтекатель контейнера МЧД (заднюю головку), снять ее вместе с резиновой прокладкой. Осторожно, соблюдая правила техники безопасности и пожарной безопасности, вылить рабочее вещество в стеклянную, закрывающуюся герметично емкость и извлечь МЧД наружу, предварительно наклонив его на бок и вылив из него остатки рабочего вещества (см. **рис. 4** и **рис. 14**).

10.1.7. Чтобы разобрать гермовводы на головках контейнеров МЧД и ПУ, необходимо отвинтить при помощи отвертки шесть винтов на зажимных втулках (см. **рис. 14**), затем, извлечь резиновые уплотнительные кольца. Сборка гермоввода (при разделке кабеля-буксира) осуществляется в обратном порядке.

10.1.8. Поиск неисправности ведите в следующем порядке:

а) проверьте подключенную согласно схеме **рис. 1** аппаратуру, правильность подачи сигнала, исправность соединительных кабелей и правильность подключения заземления;

б) проверьте положение ручек органов управления, так как их неправильное положение может создать видимость несуществующей неисправности;

в) проверьте герметичность контейнеров заборного устройства, так как попадание морской соленой воды внутрь может привести к ухудшению контактов в разъёмных соединениях электрической схемы и выходу ее из строя;

г) проверьте количество и чистоту рабочего вещества в контейнере МЧД и, при необходимости, долейте его и профильтруйте.

10.1.9. После обнаружения неисправности в схеме внимательно осмотрите ее. Убедитесь в отсутствии не запаянных соединений, оборванных проводов, отдельных поврежденных дорожек в платах или поврежденных элементов. Обнаруженные повреждения устраните.

10.2. Краткий перечень возможных неисправностей

Возможные неисправности прибора и методы их устранения приведены в табл.10.1.

Таблица 10.1.

Вид неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
1. Прибор не включается.	Сгорел предохранитель. Неисправен тумблер POWER	Сменить предохранитель. Проверить неисправность тумблера.
2. При включении не загораются индикаторные светодиоды.	То же. Вышли из строя светодиоды. Вышли из строя источники питания.	То же Проверить исправность светодиодов. Проверить блок питания.
3. После включения прибора не происходит смена показаний на табло.	Установлен режим асинхронной работы (режим EXT).	Установить любой режим кроме EXT.
4. Табло, при измерении магнитной индукции, дает большие разбросы показаний.	Отсутствие или малый сигнал датчика. Неточная настройка фильтра на частоту сигнала МЧД. Обрыв в цепи поляризации МЧД. Обрыв в кабеле. Механическое повреждение (порез) Попадание морской воды внутрь кабеля-буксира.	Покасадно проверить усиление тракте усиления и формирования сигнала в блоках ПУ При помощи переключения поддиапазонов добиться максимальной амплитуды и длительности сигнала. Проверить цепь прохождения тока поляризации. Прозвонить кабель. Устранить обрыв. Обнаружить место повреждения. Изолировать поврежденное место кабеля от попадания влаги или морской воды. Обнаружить участок проникновения морской воды внутрь кабеля и затем: 1) высушить кабель и изолировать поврежденное место; или 2) отрубить испорченную часть кабеля-буксира.
5. Сигнал отсутствует или имеет недостаточную длительность.	Вблизи МЧД находятся сильно намагниченные или металлические предметы. Уменьшение количества или загрязнение рабочего вещества в контейнере МЧД	Устранить влияние сильно намагниченных предметов, удалить их от МЧД. Добавить рабочее вещество в контейнер МЧД. Тщательно профильтровать или заменить рабочее вещество.
6. При заданном цикле работы прибора дребезжит реле коммутатора.	Короткое замыкание в цепи подачи тока поляризации в МЧД	Проверить работу схемы коммутатора в блоке ПУ, величину питающего напряжения. Проверить реле. Заменить реле.
7. Неустойчивая работа прибора, разброс данных.	Заниженное напряжение сети питания.	Проверить напряжение в питающей сети. Подключить прибор через сетевой стабилизатор. Осуществлять питание прибора от источника постоянного тока (от аккумулятора).

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.1. Для прибора устанавливается ежедневное и сезонное обслуживание.

11.2. Ежедневное обслуживание проводится при систематической эксплуатации магнитометра и включает в себя:

- визуальный осмотр забортной части (буксируемых контейнеров с аппаратурой и кабеля-буксира) после поднятия ее на борт судна;
- обмывку контейнеров с ПУ и МЧД пресной водой после поднятия их на борт судна;
- проверку герметичности контейнеров;
- укладку контейнеров с ПУ и МЧД в защитные чехлы или контейнеры и закрепление их на борту судна;
- укладку кабеля-буксира на лебедку, барабан или вьюшку;
- герметизацию соединительных разъемов;
- проверку надежности заземления корпуса БП.

11.3. Сезонное профилактическое обслуживание производится после окончания полевых работ и включает в себя следующие операции:

- отключение кабеля-буксира от контейнера ПУ и укладку его на вьюшку для длительного хранения;
- герметизацию всех соединительных разъемов;
- упаковку контейнеров забортного оборудования в специальные брезентовые чехлы или пенопластовые кожуха;
- упаковку всех соединительных кабелей, входящих в комплект прибора, в целлофановые мешки (пакеты);
- проверку и, при необходимости, ремонт принадлежностей.

11.4. При проведении профилактических работ соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе 6.

11.5. При осмотре внешнего состояния прибора проверьте крепление органов управления, четкость их фиксации, состояние лакокрасочных покрытий, крепление деталей и узлов на платах и шасси прибора, надежность контактных и разъемных соединений, отсутствие сколов и трещин на деталях из керамики и пластмассы, на корпусах контейнеров.

11.6. Проверьте комплектность прибора и исправность запасных частей.

11.7. Надежность работы переключателей можно увеличить смазкой, для чего следует использовать технический вазелин.

Смазку производите деревянной палочкой, аккуратно, так как попадание смазочных веществ на контакты переключателей может привести к нарушению контакта.

11.8. При попадании морской воды на электронную схему, находящуюся внутри контейнера ПУ, необходимо отпаять плату от соединительного кабеля, извлечь ее из контейнера, промыть горячей пресной водой, высушить и протереть техническим спиртом.

11.9. Для промывки контактов разъемов бортовой части прибора используйте технический спирт. При этом операции по промывке контактов разъемов осуществляйте посредством их погружения в емкость со спиртом с последующей чисткой при помощи кисточки. Количество спирта, необходимого в этом случае на одну профилактику прибора - 100 мл. Профилактические обслуживания в период проведения морских экспедиционных работ проводятся из расчета: 1 профилактика в 10 дней.

11.10. В качестве рабочего вещества для МЧД допускается использовать некоторые другие протоносодержащие жидкости, у которых времена продольной и поперечной релаксации позволяют осуществлять заложенный в схеме данного прибора минимальный измерительный цикл, например, - **керосин, бензин Б-70 или гексан.**

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

12.1. Прибор (набортная и забортная его части) должны храниться в закрытом помещении при температуре от 0 до +40 °С. При этом максимально допустимая относительная влажность воздуха не должна превышать 90% при температуре +25 °С. Кабель-буксир может храниться на улице под навесом в аналогичных температурных условиях. В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию и нарушение электрической изоляции.

12.2. Забортная часть прибора упаковывается в специальные чехлы или пенопластовые контейнеры, БОР должен быть упакован и храниться в целлофановом мешке (пакете), помещенном в укладочный ящик.

12.3. Консервацию прибора производите в следующем порядке:

- а) если прибор подвергся воздействию влаги, просушите его в лабораторных условиях в течение двух суток;
- б) вилки, розетки, разъемы шнуров питания и кабелей заверните в промасленную бумагу и обвяжите ниткой;
- в) металлические части прибора смажьте техническим вазелином;
- г) поместите прибор в укладочный ящик и опломбируйте его.

ПРИЛОЖЕНИЕ .

П1. Перечень запасного имущества прибора (ЗИП) .

В комплект ЗИП прибора входят:

- резиновые уплотнительные кольца - комплект.
- набор крепежных винтов для контейнеров - комплект.
- реле РЭС-55А (для коммутатора) - 2 шт.
- предохранитель 2 А - 2 шт.

П2. Схемы магнитометра МБПМ "IMPEDANCE" :

- П2.1. Схемы электрическая принципиальная ПА и ПЦ блока ПУ.
- П2.2. Схема электрическая принципиальная ВП.
- П2.3. Схема электрическая принципиальная БОР.
- П2.4. Конструктивные чертежи контейнеров ПУ и МЧД.